

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ**MODERN WATER PURIFICATION METHODS****ТУРК ДИАНА АДАМОВНА,***Кубанский Государственный Технологический Университет.***ТЛЕХУСЕЖ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,***доцент, канд. хим. наук, доцент,**Кубанский Государственный Технологический Университет.***TURK DIANA ADAMOVNA,***Kuban State Technological University.***TLEKHUSEZH MARINA ALEKSANDROVNA,***Associate Professor, Candidate of Chemical Sciences,**Kuban State Technological University.*

В данной статье рассматриваются различные качества воды, а также методы очистки воды от загрязнений, включая процессы окисления, озонирование, методы осаждения, экстракцию и ионообменную очистку. Обсуждаются принципы работы каждого метода, а также их эффективность и недостатки. В заключении подчеркивается важность осознанного использования и сохранения водных ресурсов для обеспечения устойчивого будущего. Понимание и применение этих принципов играет важную роль в обеспечении доступа к чистой воде для нынешних и будущих поколений.

This article discusses various qualities of water composition, as well as methods of water purification from various types of pollution, including oxidation processes, ozonation, precipitation methods, extraction and ion exchange purification. The principles of operation of each method, as well as their effectiveness and disadvantages are discussed. The conclusion emphasizes the importance of conscious use and conservation of water resources to ensure a sustainable future. Understanding and applying these principles play an important role in ensuring access to clean water for present and future generations.

Ключевые слова: *очистка воды, окисление, осаждение, экстракция, ионообменная очистка.*

Key words: *water purification, oxidation, precipitation, extraction, ion exchange purification.*

Введение. В данной статье рассматриваются способы очистки воды от загрязнений, вызываемых процессами переработки нефтехимической промышленности, металлургии, машино- и приборостроительных комплексов, предприятий пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Проанализируем основные санитарно-химические показатели безопасности питьевой и технической жидкости.

1. Запахи, которые разделяют на группу биологического происхождения (образуемые микроорганизмами, появляющиеся в процессе гниения и пр.) и группу искусственного происхождения (бензин, хлор и т.д.). К примеру, запах потребитель может не чувствовать, но лабораторное исследование его выявляет.
2. Степень мутности и цвет можно объяснить присутствием в жидкости нерастворимых соединений. Поверхностные воды – реки, озера, болота – имеют ярко выраженный

цвет, зачастую имеют неприятный запах и пониженную концентрацию кислорода, что делает воду не рекомендуемой для питья.

3. Вкусовые характеристики определяются в зависимости от наличия газов, грибков, примесей, температуры и так далее. Питьевая вода не должна иметь никакого вкуса.
4. Уровень железа зависит от особенностей воды. Даже 0,3 мг/дм³ делает воду невкусной с неприятным солёным привкусом.

Присутствие тех или иных примесей определяется целым рядом показателей.

Водопроводная и питьевая вода должны соответствовать ГОСТу 4388-72. Сточные воды рудных предприятий, содержащие ионы тяжелых металлов, щелочи, кислоты, сульфатные и азотные соединения в значительной степени меняют свойства воды, делая ее непригодной для употребления или использования в промышленности [1, с. 156]. Не менее опасны отходы нефтеперерабатывающих предприятий и заводов, чьи загрязнения создают нефтяную пленку на поверхности воды. Для очистки воды на подобных предприятиях используют методы химического осаждения, выпаривание, биологические и электрохимические операции, флокуляцию, цементацию, жидкостную экстракцию, а также их комбинации [1, с. 31].

Очистка воды химическим способом происходит путем добавления химических реагентов, которые, вступая в реакцию с загрязнителями, образуют осадок, в дальнейшем удаляемый фильтрами. Химическая очистка согласно постановления СанПиН 1.2.3685-21 используется в кожевенной, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности и др. Очистка происходит методами коагуляции, сорбции и окисления, для большей эффективности очищение следует проводить на большой скорости, которая достигается специальными смесителями с псевдооживленной насадкой и предварительной электрообработкой. При химической очистке учитывается состав воды, исходя из него подбирается дозировка реагентов, что делает этот процесс более трудоемким и дорогостоящим [2, с. 59].

Методы и результаты

Процессы окисления. Природные водоемы содержат органические вещества, бактерии, различные химические загрязнения. Одним из способов ее очищения является обработка окислителями. Часто используемыми окислителями служат кислород, газообразный и сжиженный хлор и его соединения, пероксосульфатные кислоты. Эффективность окислителей рассчитывается произведением их концентрации и времени, в течении которого они действуют. Важно учитывать степень загрязненности воды, ее температуру, наличие органических и неорганических веществ, соотношение легкоокисляемых и трудноокисляемых соединений. Кислород окисляет различные металлы, растворенные в воде, повышая их валентность, при которой они легче поддаются гидролизу и фильтрованию. Однако, кислород слабо влияет на растворенную в воде органику, а для микроорганизмов так и вовсе необходим для жизни. Самым масштабным по применению дезинфицирующим средством является хлор и его соединения. Хлор окисляет органические вещества, убивает бактерии. Для продолжительности его действия в воду добавляют аммиак [3]. Хлор реагирует с водой с образованием хлорноватистой и соляной кислоты:

Далее HOCl диссоциирует:

Сумму Cl₂ + HOCl + OCl⁻ называют свободным активным хлором. Именно эти молекулы и ионы обладают бактерицидным действием.

Аммиак реагирует с хлорноватистой кислотой, образуя монохлорамины NH₂Cl и дихлорамины NHCl₂, называемые связанным активным хлором:

Их бактерицидное действие немного меньше, но более продолжительно по сравнению со свободным хлором. К недостаткам можно отнести образование вредных веществ – хлоритов и хлоратов.

Озонирование. Очистка воды путем озонирования происходит благодаря насыщению ее озоном – газом, состоящим из трехатомных молекул кислорода.

В воде озон разлагается по радикальному механизму, который сопровождается образованием перекисных соединений и свободных радикалов $\text{OH}\cdot$, $\text{HO}_2\cdot$, обладающих высокой химической активностью:

После реакции озон распадается на обычный кислород: $2\text{O}_3 \rightarrow 3\text{O}_2$.

Технология очистки воды выглядит следующим образом – в специальные резервуары, наполненные водой, подается газ, вступающий в реакцию с примесями. Он разрушает ДНК бактерий и микроорганизмов, окисляет и выделяет из примесей осадок. В конце реакции озон превращается в воде в кислород и выветривается естественным путем. Далее твердый осадок просто отфильтровывается из воды [4].

Методы осаждения. Коагуляция – процесс создания крупных частиц благодаря электростатическим силам межмолекулярного взаимодействия. В результате коагуляции образуются агрегаты – частицы большего размера, состоящие из нескольких мелких [5, с. 73]. Коагулянты в воде гидролизуются, образуя гидроксиды металлов. Они захватывают взвешенные частицы и оседают на дно: $\text{Me}^{3++} + 3\text{H}_2\text{O} = \text{Me}(\text{OH})_3 + 3\text{H}^+$.

Для повышения эффективности и снижения количества отходов вводят флокулянты – высокомолекулярные вещества, обладающие зарядом. Флокуляция – один из видов коагуляции, при котором частицы под воздействием флокулянтов образуют хлопьеобразный осадок.

Химическое осаждение – процесс, при котором под воздействием специальных реагентов образуются нерастворимые соединения, переводящие примеси в осадок. Химическое осаждение применяется для удаления из раствора нежелательных ионов железа и марганца.

Экстракция - это процесс извлечения веществ из растворов или твердых тел путем добавления экстрагентов (растворителей). Экстракция используется, если в воде содержатся ценные органические вещества (более 3 г/л). Экстракцией извлекают ценные металлы, кислоты, масла, фенолы. Во время жидкостной экстракции происходит массообменный процесс двух взаимно нерастворимых жидких фаз, между которыми распределяется экстрагируемое вещество. Экстракт - это смесь извлекаемого компонента в экстрагенте. Рафинат - это смесь веществ, которая остается после того, как из экстрагента извлечен целевой компонент. Две эти жидкости делят в центрифугах или отстаивают. После отделения экстрагируемое вещество удаляют из экстракта для возврата экстрагента в изначальное состояние путем реэкстракции другим растворителем, или применяя выпаривание, дистилляцию, осаждение и т.д.

Используя жидкую экстракцию для очистки воды от ионов металлов, их переводят в органическую фазу. Следующим этапом является реэкстракция – полученная органика переходит в состояние водяного раствора. Таким способом очищают сточные воды и производят концентрирование металла, далее создаются условия для его регенерации [6, с. 56].

Ионообменная очистка. Применяется для очищения воды от примесей металлов, мышьяка и его соединений, фосфора, цианистых соединений. Такой способ очистки позволяет извлечь ценные вещества при высокой степени очистки воды [7, с. 85]. Ионный обмен – процесс химической реакции раствора с твердой фазой, при котором ионы фаз обмениваются

между собой. Вещества, составляющие твердую фазу, называются иониты, они почти не растворимы. Ионный обмен происходит в определенных пропорциях и чаще всего является обратимым. Реакция ионного обмена протекает при наличии разности потенциалов обменивающихся ионов. Реакция ионного обмена выглядит следующим образом: $RmB + mA = mRA + B$. Реакция протекает до тех пор, пока не будет достигнуто ионообменное равновесие. Скорость реакции зависит от следующих параметров: гидродинамического режима жидкости, концентрации ионов, структуры зерен ионита, его проницаемости для ионов.

Иониты делятся на органические и неорганические, природные и синтетические. Они бывают зернистые, порошкообразные, волокнистые, в виде плиток и листов. Крупнозернистые иониты используются в фильтрах со слоями большой высоты, порошкообразные - со слоями высотой 3-10 мм [8, с. 184]. Ионообменную очистку воды обычно совершают путём поочередного фильтрования через аниониты и катиониты. Например, для ионообменной очистки воды гальванических производств существуют три способа:

- очистка сточных вод на локальных участках технологического процесса,
- очистка сточных вод после обезвреживания химических составляющих,
- очистка общего стока гальванического фрагмента или завода.

Немаловажную роль в охране водных объектов от загрязнений играет создание нетоксичных средств защиты растений. Так, в КубГТУ синтезированы высокоэффективные экологически чистые вещества с полезными свойствами: рострегуляторы озимой пшеницы [9-11] и ингибиторы коррозии металлов [12], обеспечивающие техносферную безопасность.

Обсуждение

Каждый из способов очистки воды имеет свои плюсы и минусы, о которых сейчас и пойдет речь.

Процессы окисления являются одним из эффективных методов очистки воды от органических загрязнений, таких как, пестициды, органические растворы и промышленные отходы.

Плюсы:

1. Воздействуют на большой спектр органических загрязнений. Окислители взаимодействуют с этими загрязнениями, превращая их в менее опасные или более легко удаляемые соединения.
2. Реакция окисления проходит довольно быстро, что позволяет обрабатывать большие объемы воды. Это особенно важно для масштабных систем очистки воды, где требуется эффективное удаление загрязнений.
3. Такие окислители как озон, перекись водорода очищают воду без образования остаточного продукта. После окисления эти окислители распадаются на более стабильные и безопасные соединения, такие как кислород и вода, не оставляя нежелательных остатков или загрязняющих веществ.

Минусы:

1. Для процесса окисления требуется окислитель как расходный материал и специальное оборудование для очистки воды, из-за чего себестоимость очистки воды заметно повышается.
2. Некоторые процессы окисления чувствительны к составу воды, такие показатели, как pH, температура или каталитические вещества могут влиять на эффективность очистки воды. Требуется постоянный контроль состава и регулировка концентрации окислителя для оптимального процесса очистки.
3. Неэффективность очистки специфических загрязнений или соединений, например, тяжелых металлов.

Озонирование – как один из процессов окисления использует озон для дезинфекции и очистки воды.

Плюсы:

1. Озонирование эффективно разлагает органические загрязнители, бактерии, вирусы и другие вредные вещества в воде. Озон очень реактивен и может уничтожать широкий спектр загрязнителей.
2. При использовании озона для очистки воды не образуются остаточные продукты или остаточные химические вещества. После окисления озон быстро разлагается в кислород, не оставляя нежелательных остатков.
3. Обладает высокой скоростью реакции, что позволяет обрабатывать большие объемы воды в короткие сроки. Это особенно важно для систем с высокими потоками или требующих быстрой обработки.
4. Улучшает вкус, запах и цвет воды путем окисления и удаления органических веществ и других примесей.

Минусы:

1. Озонирование может быть дорогостоящим в установке и эксплуатации из-за требования специализированного оборудования для производства и введения озона в воду. Также требуется регулярное обслуживание и контроль, что может увеличить затраты на обслуживание системы.
2. Озон нестабилен и подвержен быстрой деградации. Поэтому требуется непрерывное производство озона и непосредственное его введение в воду для поддержания эффективности процесса очистки.
3. Генерация озона требует значительного количества энергии, особенно для больших объемов воды или высоких требований к концентрации озона. Это может увеличить энергетическую интенсивность процесса очистки.
4. Озон является сильным окислителем и при неправильном использовании или высоких концентрациях может представлять опасность для людей и окружающей среды. Необходимы соответствующие меры безопасности при работе с озоном.

Методы осаждения основаны на добавлении определенных химических реагентов в воду для образования более крупных частиц, которые затем оседают или удаляются из воды. Процесс осаждения широко применяется в очистке питьевой воды, сточных вод и промышленных сточных вод.

Плюсы:

1. Методы осаждения эффективно удаляют взвешенные частицы, включая глину, органические вещества и некоторые тяжелые металлы.
2. Осаждение также способствует улучшению вкуса, цвета и запаха воды, удаляя органические вещества, которые могут влиять на ее характеристики.
3. Методы осаждения могут быть применены в различных областях, включая очистку питьевой воды, сточных вод, промышленных сточных вод и процессов обратного осмоса.

Минусы:

1. Методы осаждения неэффективны для удаления растворенных загрязнений, таких как некоторые соли, химические вещества и токсины, которые не образуют частиц и не могут быть легко осаждены.
2. После процесса осаждения требуется обработка и утилизация полученного осадка, что может потребовать дополнительных усилий и ресурсов.
3. Методы осаждения требуют использования химических реагентов, таких как коагулянты и флокулянты, которые могут быть дорогостоящими и требовать регулярной закупки и добавления.
4. Эффективность методов осаждения может зависеть от определенных условий воды, таких как pH, температуры и содержания других химических веществ. Это требует

тщательного контроля и регулирования условий для достижения оптимальных результатов.

Экстракция представляет собой процесс удаления загрязнений путем использования растворителя. В этом методе загрязненная вода контактирует с растворителем, который способен вытягивать и адсорбировать загрязнения, перенося их из воды в растворитель. Экстракция может применяться как самостоятельный процесс очистки воды или в комбинации с другими методами.

Плюсы:

1. Эффективно удаляет различные типы загрязнений, включая органические вещества, нефтепродукты, тяжелые металлы и другие вредные соединения.
2. В зависимости от типа загрязнений и условий очистки, можно выбрать наиболее подходящий растворитель для оптимальной экстракции.
3. Метод экстракции может быть использован самостоятельно или в комбинации с другими методами очистки воды, позволяя достичь более полного удаления загрязнений и повысить эффективность процесса.

Минусы:

1. Требуется использование определенных растворителей, которые могут быть дорогостоящими или требовать специальных условий хранения и обработки.
2. Растворитель, содержащий загрязнения, требует специальной обработки и утилизации, чтобы избежать его негативного воздействия на окружающую среду.
3. Может быть ограничена в своей способности удаления определенных типов загрязнений, особенно тех, которые не могут быть эффективно адсорбированы растворителем.

Ионообменная очистка воды является методом, основанным на принципе ионообмена, при котором ионы загрязнений в воде замещаются ионами сорбента. Этот процесс основывается на взаимодействии заряженных частиц, известных как ионы, с поверхностью специального материала, называемого ионообменной смолой.

Плюсы:

1. Позволяет эффективно удалять различные типы загрязнений, включая ионы тяжелых металлов, радиоактивные вещества, органические соединения и другие загрязнения.
2. Ионообменные смолы обладают долгим сроком службы и могут быть использованы многократно после регенерации.
3. В зависимости от конкретных требований и состава воды, можно выбрать определенный тип ионообменной смолы, который наиболее эффективно удалит конкретные загрязнения.

Минусы:

1. Регенерация ионообменной смолы требует использования определенных реагентов и может потреблять значительное количество энергии, что повышает операционные затраты.
2. Емкость ионообменных смол ограничена и может быть исчерпана, особенно в случае высокой концентрации загрязнений в воде. В таких случаях требуется частая регенерация или замена смолы.
3. Регенерационные растворы, содержащие загрязненные ионы, могут стать отходами, требующими специальной обработки и утилизации.

Заключение

Были рассмотрены современные методы очистки воды, которые играют важную роль в обеспечении безопасной и доступной пресной воды для различных сфер нашей жизни. Каждый из этих методов обладает своими уникальными характеристиками, преимуществами и ограничениями.

Процессы окисления - использование хлора и перекиси водорода, позволяют эффективно устранять широкий спектр органических загрязнений, однако требуют дополнительных реагентов и могут быть затратными в плане экономических ресурсов.

Озонирование, в свою очередь, представляет собой перспективный метод очистки воды, обладающий высокой эффективностью в удалении органических загрязнений и дезинфекции. Однако его применение требует специализированного оборудования и постоянного контроля.

Химическое осаждение является эффективным методом удаления тяжелых металлов и неорганических загрязнений путем образования осадков. В то же время, требуется учет использования специфических реагентов и обработки полученных осадков.

Экстракция, основанная на использовании растворителей, представляет собой перспективный подход к удалению органических соединений из воды. Однако требуется дополнительное финансирование на закупку растворителей и обработку загрязненного растворителя.

Ионообменная очистка является эффективным методом удаления различных загрязнений, позволяющим достичь высокой степени очистки воды. Однако требует регенерации ионообменной смолы и может потреблять реагенты и энергию.

В итоге выбор оптимального метода очистки воды зависит от уникальных требований, доступных ресурсов и экологической устойчивости. Необходимо принимать во внимание экономическую эффективность, соответствие стандартам качества и важность сохранения водных ресурсов для будущих поколений. Использование современных методов очистки воды способствует защите окружающей среды и обеспечению чистой и безопасной воды для всех.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод. Учебное издание. Гриф МО РФ // Ассоциация строительных вузов (АСВ). 2013. 210 с.
2. Орлов А.О. Методы предварительной, финишной и глубокой очистки воды: моногр. М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. 220 с.
3. Химическая водоочистка - ныне распространенная технология. URL: <https://neftegaz.ru/science/chemistry/331813-khimicheskaya-vodoochistka/>
4. Очистка и обеззараживание питьевой воды, электроионизация, электрическое поле, электроды, порошки, дисперсность, нанотехнология. URL: <https://multiurok.ru/files/nauchnaia-statia-metody-ochistki-pitevoi-vody.html> (дата обращения 18.01.2023)
5. Кичигин, В.И. Моделирование процессов очистки воды // Издательство Ассоциации строительных вузов, 2013. 232 с.
6. Луканин А.В. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки сточных вод и переработки осадков. М.: ИНФРА-М, 2017. 205 с.
7. Корзун Н.А. Биотехнологии очистки сточных вод городов предприятий // Palmarium Academic Publishing. 2014. 252 с.
8. Маннанова Г.В. Методы очистки промышленных сточных вод. М.: СИНТЕГ, 2015. 539 с.
9. Патент № 2373709 С1 Российская Федерация, МПК А01N 37/20, А01P 21/00. Активатор прорастания семян озимой пшеницы, повышающий устойчивость проростков к водному стрессу: № 2008126343/04: заявл. 27.06.2008: опубл. 27.11.2009 / З. И. Тюхтенева, Л. А. Бадовская, М. А. Тлехусеж, Н. И. Ненько; заявитель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ"). EDN GLBGEE.
10. Бадовская Л. А. Влияние гетарил-1,3-оксазолидинов на посевные качества семян озимой пшеницы / Л. А. Бадовская, М. А. Тлехусеж, Н. И. Ненько // Агрехимия. 2017. № 1. С. 46-49. EDN XQOAPV.

11. Tlekhusezh M. A. 3-Benzyl-4-(N-benzylcarbamoylmethyl)-2-(3-pyridyl)-1,3-oxazolidine / M. A. Tlekhusezh, R. V. Makuilov, L. A. Badovskaya // *Molecules*. 2000. Vol. 5, No. 2. DOI 10.3390/m141. EDN LGAOYJ.

12. Тлехусеж М. А. Научно-исследовательская работа студента как фактор повышения уровня подготовки выпускника // *Электронный сетевой политематический журнал "Научные труды КубГТУ"*. 2014. № S4. С. 275-277. EDN TGMFZR.

© Турк Д.А., Тлехусеж М.А., 2023.